

TEXNOGEN SIVILIZATSIYA HAQIDA QUR'ONI KARIM OYATLARIDA BAYON ETILGANLIGI

Ochilov Jamshid Abdurashidovich

falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'zbekiston xalqaro islom akademiyasi huzuridagi Malaka oshirish markazining
Samarqand viloyati mintaqaviy filiali direktori

Annotatsiya: Ushbu maqolada zamonaviy texnika va texnologiyalarni rivojlanishi hamda islom manbalarida zamonaviy texnik kashfiyotlar bayon etilganligi ko'rsatilgan.

Kalit so'zlar: texnogen sivilizatsiya, naqliyot, kosmik raketa, sun'iy intellekt, kompyuter, telefon, internet.

Annotation: This article discusses the development of modern technology and engineering, as well as the representation of contemporary technical discoveries in Islamic sources.

Key words: man-made civilization, transportation, space rocket, artificial intelligence, computer, telephone, internet.

Аннотация: В этой статье обсуждается развитие современных технологий и инженерии, а также отражение современных технических открытий в исламских источниках.

Ключевые слова: рукотворная цивилизация, транспорт, космическая ракета, искусственный интеллект, компьютер, телефон, интернет.

Jahonda bo'layotgan kashfiyotlar barchasi inson omiliga xizmat qilib kelmoqda. Bu esa insoniyatning turmush tarzini har tomonlama yaxshilanib borishiga zamin yaratmoqda. Har bir davrda insonlarga xizmat qiladigan vositalar bo'lgan. Misol uchun avvallari insonlar uzoq safarga chiqayotganlarida otlar, eshaklar, tuyalardan foydalangan holda manzillariga uzoq vaqt oralig'ida noqulay ob-havo, turli qiyinchiliklar bilan yetib borishgan. Vaqtlar o'tishi bilan insoniyat bunday uzoq safarlarni zamonaviy vositalar avtomobil, poyezd, samolyot, kemalar va shunga o'xshash texnika vositalari yordamida tez fursatda bosib o'tmoqda hamda qisqa vaqt oralig'ida o'z manzillariga yetib bormoqdalar. Hatto, koinotni o'rganish uchun kosmik raketalarimiz uchmoqda. Buning natijasida osmon jismlari, sayyoralar ustida ilmiy-tadqiqotlar olib borilmoqda. Bu jarayonlarga xizmat qilayotgan zamonaviy texnika va texnologiyalarning o'zni beqiyosdir.

Hozirgi jamiyatga xizmat qilayotgan zamonaviy texnika va texnologiyalar ya'ni texnogen sivilizatsiya haqida Qur'oni karimda bayon etilganmi degan savol ko'pchilikni qiziqtirsa kerak, deb o'ylayman.

Bu borada Qur'oni karimning bir qancha oyatlarida ma'lumotlar keltirilganligini ko'rishimiz mumkin va ularning ba'zi birlariga to'xtalib o'tish maqsadga muvofiqdir. Xususan, Alloh taolo Nahl surasida marhamat qiladi: "U yana minishingiz uchun va ziynat sifatida otlar, xachirlar va eshaklarni(yaratdi). Yana, sizlar (hali) bilmaydigan narsalarni ham yaratur" (8-oyat)⁴³. Ya'ni, Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari «Tafsiri Hilol»da ushbu oyatning tafsirida jumladan shunday deydilar:

"O'sha paytlarda ulov – naqliyot (transport) vositasi sifatida tuyadan tashqari ushbu oyatda zikr qilingan ot, xachir va eshaklardan ham foydalanilar edi. Shu bilan birga, bu hayvonlar egalari uchun ziynat ham hisoblangan. Ya'ni, ularni minib yurgan kishilarga boshqalar havas bilan qarashar edi. Mazkur ulovga ega bo'lish jamiyat ichida o'ziga yarasha obro' va ziynat sanalardi. Bular ham Allohning insonga yaratib bergan o'ziga xos ne'matlaridir. Insof bilan tafakkur qilgan odam mazkur ne'matlarni ato etgan Zotga shukr qilishi, Unga doim hamdu sanolar aytib, iymon keltirib, ibodatga bel bog'lashi lozim.

"...va siz bilmaydigan narsalarni yaratur", deyilmoqda.

Ya'ni, Alloh taolo kelajakda sizlar uchun tuya, ot, xachir va eshakdan boshqa siz bilmaydigan naqliyot (transport) vositalarini yaratadi. Darhaqiqat shunday ham bo'ldi. Ushbu oyat tushgan davrda mavjud bo'lmagan, havoda uchadigan, suvda suzadigan va yerda yuradigan ko'plab naqliyot vositalari vujudga keldi. Bu esa, o'z navbatida, Qur'oni karim mazkur ("va siz bilmaydigan narsalarni yaratur") jumlasini ila mo'min-musulmonlarni kelajak yangiliklaridan xabardor qilayotganiga dalolatdir. Yangilari paydo bo'lganida avvalgi ulovlarni g'arib sanamaslik kerak. Balki Qur'onda zikr qilingan ne'matlardan biri edi, deb ulardan to'g'ri foydalanishga o'tish lozim bo'ladi"⁴⁴.

Jahonning bugungi manzarasi tubdan o'zgarimoqda. Uning texnik va texnologik imkoniyatlari kun sayin rivojlanib, sun'iy intellekt barcha sohalarga tizimli ravishda joriy etilmoqda. Zamonaviy ilm-fan va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari jadal taraqqiy etib borayotgan sharoitda rivojlangan mamlakatlarda davlat va jamiyat boshqaruvi, iqtisodiyot, sanoat, ijtimoiy himoya, ta'lim, tibbiyot, bandlik, qishloq ho'jaligi, mudofaa, xavfsizlik, turizm kabi muhim sohalarda zamonaviy axborot texnologiyalari va sun'iy intellekt imkoniyatidan keng foydalanishmoqda.

Sun'iy intellekt texnologiyalariga veb qidiruv tizimlari, tarjimon dasturlari, o'zini-o'zi boshqaradigan avtomobillar va hakoza keltirib o'tish mumkin. Sun'iy

⁴³ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси- Т.: «Hilol-Nashr» 2013.-Б. 268.

⁴⁴ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф Тафсири Ҳилол.3-жуз. -Т.: «Hilol-Nashr», 2022.-Б. 311.

intellektda tarjimon vositasi chet tilini tushunish va gaplashish imkonini beruvchi bo'lib, insonlar dunyo mamlakatlariga sayyohat qilishni osonlashtirmoqda va turli millatli xalqlar o'rtasida muloqot mexanizimlarini yaxshilashga xizmat qilmoqda.

Alloh taolo Qalam surasida: "Qalam bilan va satrlarga yozadigan narsalar bilan qasam", - deb, marhamat qiladi (1-oyat)⁴⁵. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf hazratlari «Tafsiri Hilol»da ushbu oyatning tafsirida, jumladan shunday deydilar:

"Qalam" surasi eng avval tushgan suralardan biridir. O'sha paytda Arabiston yarimorolida o'qishni, yozishni, qalam tutishni biladigan odam deyarli yo'q edi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamning o'zlari ham o'qib-yozgan, qo'llarida qalam tutgan emas edilar. Lekin Qur'onning dastlabki tushgan suralaridan birida o'qish-yozish va ilm-ma'rifat boshlanmasa, qalam bilan qasam ichilishining o'zi bir mo'jizadir. Bu hol Qur'on ilm kitobi, islom ilm dini, Muhammad sollallohu alayhi vasallam ilm Payg'ambari ekanligining yorqin dalilidir. Lekin oyatda qasam faqat qalam bilan cheklanib qolgani yo'q, balki Alloh taolo satrlarga yoziladigan narsalar bilan ham qasam ichgan. Mana, bizning zamonamizga kelib qalamdan boshqa yozuv qo'llanmalari ham chiqdi. Masalan, yozuv mashinalari, bosmaxonalar, EHMLar va hokazolarni sanab o'tishimiz mumkin⁴⁶.

Ushbu oyatning tasdig'i o'laroq Alloh taoloning bandalariga bildirgan ilmi orqali vujudga kelgan texnika vositalaridan kompyuter texnikasi, mobil aloqa vositalari, internet tarmog'ini keltirishimiz mumkin.

Bu buyuk texnogen kashfiyotlar barcha sohalarga jadallik bilan kirib keldi va insoniyat taraqqiyotida keskin o'zgarishlarga sababchi bo'ldi. Bugungi kunda zamonaviy kompyuter texnologiyalaridan foydalanmaydigan deyarli biror soha qolmadi. Xususan, kompyuterda hisoblash, yozish, o'qish, o'rganish, gapirish, saqlash, chizish, qayta ishlash, saralash, musiqa yozish, axborot olish yoki uni uzatish, tahrirlash, audio va video yaratish, onlayn o'qishlar, video anjumanlar o'tkazish, ob-havo ma'lumotlarini aniqlash va hokazolarni kompyuter texnologiyasiz tasavvur qilish qiyin. Bu texnika va texnologiya vositalari o'z navbatida, insonlar hayotini yanada yaxshilashga va samarali mehnat qilishga asos bo'lib xizmat qilmoqda.

Yana bir texnik vositalarimizdan telefon apparati bo'lib, insonlarning uzog'ini yaqin qilish va ular o'rtasidagi mehr-oqibatni bog'lovchi bo'lib qolmay, har bir inson sohasidan kelib chiqqan holda unumli foydali uskunasi aylanib bo'ldi. Ushbu zamonaviy aloqa vositasi shiddat bilan rivojlanib, televizor, radio, kitob va gazeta-

⁴⁵ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф Қуръони Карим ва ўзбек тилидаги маънолар таржимаси- Т.: «Hilol-Nashr» 2013.-Б. 564.

⁴⁶ Шайх Муҳаммад Содиқ Муҳаммад Юсуф Тафсири Ҳилол.6-жуз. -Т.: «Hilol-Nashr», 2022.-Б. 224-225.

jurnallar, ovoz yozgich, fotoapparat va boshqa judayam ko'p imkoniyatlarni o'zida jamlagan bu vosita bugun ko'pchilikning ajralmas do'stiga aylanib ulgurdi.

Bunday texnik vositalar esa qisqa vaqt oralig'ida insonlarga zamonaviy ilmfanni yetkazish va jamiyatda sog'lom ijtimoiy-ma'naviy muhitni shakllantirishga xizmat qilmoqda. Bu esa jamiyatimizning asosiy maqsadlaridan biridir.

Xulosa qilib aytganda, ushbu zamonaviy ulovlar va texnik vositalar bugungi kunda butun dunyodagi insonlar uchun qaysidir ma'noda og'irini yengil, uzog'ini yaqin va mushkulini oson bo'lishiga xizmat qilayapti. Ayniqsa, ushbu zamonaviy texnologiyalar orqali bugun insonlar minglab kitoblarni birgina qo'lidagi telefonida o'qishi, butun dunyodagi namoz vaqtlari, qibla ko'rsatkichi, ob-havo ma'lumotlarini kuzatib borishi va zaruriy iqtisodiy va mulkiy masalalarni ham shu birgina apparat orqali bajarib kelayotgani Alloh taoloning insonlarga bergan ulug' ne'matlaridan hisoblanadi.

Bu yaratilgan texnika va zamonaviy vositalardan faqat yaxshilik yo'lida, insonlarga manfa'ati tegadigan maqsadlarda va albatta ilm yo'lida foydalanish insonning ikki dunyoda ham saodatga yetishiga sabab bo'ladi.